

Quadro de Classificação da Consistência

	Questionário Gestores	Questionário Colaboradores	Entrevistas	Consistência
Liderança em Gestão do Conhecimento				
01. A organização compartilha a visão, a missão e a estratégia da organização, e percebem que elas estão alinhadas entre si e orientam as práticas de gestão do conhecimento.	4,6		Parcialmente confirmado	Moderada
02. Foram estabelecidos arranjos organizacionais para formalizar iniciativas de Gestão do Conhecimento (ex.: unidade central de coordenação da gestão da informação/conhecimento, Diretor de Conhecimento/Informação, equipe de TIC, equipes de melhoria da qualidade/Comunidades de Prática, redes de conhecimento).	2,0			-
03. São alocados recursos financeiros para iniciativas de Gestão do Conhecimento.	2,0			-
04. A organização possui uma política de proteção do conhecimento (ex.: direitos autorais, patentes, segurança da informação e do conhecimento).	4,6		Parcialmente confirmado	Moderada
05. Os gestores dão exemplo ao compartilhar informações e incentivar a troca de conhecimento entre as equipes.	4,6	4,0	Confirmado	Alta
06. A organização reconhece, recompensa e valoriza quando as pessoas aprendem, compartilham conhecimento ou trazem novas ideias.	4,0	3,6	Parcialmente confirmado	Moderada
Processos				
07. A organização define suas competências essenciais (capacidades estrategicamente importantes que fornecem vantagem competitiva) e as alinha à sua missão e objetivos estratégicos.	4,0		Confirmado	Alta
08. A organização projeta seus sistemas de trabalho e processos-chave para gerar valor aos clientes e alcançar excelência em desempenho.	4,3		Parcialmente confirmado	Moderada
09. Novas tecnologias, conhecimento compartilhado, flexibilidade, eficiência e eficácia são considerados no desenho de processos.	4,0		Confirmado	Alta
10. A organização possui um planejamento para gerenciar situações de crise ou eventos imprevistos, garantindo operações ininterruptas, prevenção e recuperação.	2,3			-

11. Os processos de trabalho da organização permitem atender bem às necessidades dos clientes e manter bons resultados ao longo do tempo.	4,3	3,9	Confirmado	Alta
12. Os processos de trabalho da organização são revisados e melhorados com frequência, para aumentar a qualidade, corrigir falhas e acompanhar mudanças do mercado.	4,3	3,6	Parcialmente confirmado	Moderada
Pessoas				
13. A organização oferece treinamentos e oportunidades de aprendizado que ajudam os colaboradores a desenvolverem suas habilidades e melhorar seu desempenho.	2,0	2,3		Alta
14. A organização possui um processo de integração para novos funcionários que apresenta o trabalho, os sistemas utilizados e a importância do compartilhamento de conhecimento.	2,6	3,4		Moderada
15. A organização possui iniciativas de mentoria, coaching ou orientação que apoiam o desenvolvimento dos colaboradores.	2,3	3,1		Moderada
16. A organização mantém um banco de dados de competências dos colaboradores.	4,0		Confirmado	Alta
17. A organização organiza equipes ou grupos de trabalho (como equipes de melhoria ou comunidades de prática) para resolver problemas, melhorar processos ou compartilhar ideias.	4,3	3,7	Confirmado	Alta
Tecnologia				
18. A organização possui uma infraestrutura tecnológica (ex.: redes, plataformas de colaboração, sistemas internos) que apoia de forma efetiva as atividades e práticas de gestão do conhecimento.	2,6	2,7		Alta
19. A infraestrutura de TI está alinhada à estratégia de Gestão do Conhecimento da organização.	2,3			-
20. A organização utiliza ferramentas modernas de colaboração e comunicação (ex.: Slack, Teams, Notion, Confluence, Jira, Git etc.) para facilitar o compartilhamento de informações e o trabalho em equipe.	4,6	4,6	Confirmado	Alta
21. Existem repositórios e plataformas centralizadas para armazenamento, organização e recuperação de conhecimento (ex.: wikis, bases de conhecimento, sistemas internos), acessíveis a todos os colaboradores.	4,3	3,0	Confirmado	Moderada

22. A organização acompanha tendências tecnológicas e adota novas ferramentas quando elas contribuem para melhorar o compartilhamento e a gestão do conhecimento.	2,0	3,0		Moderada
23. A organização utiliza automações para capturar e disseminar conhecimento gerado durante o ciclo de desenvolvimento (ex: geração automática de documentação, notificações de CI/CD em canais de comunicação, relatórios automáticos de performance).	2,3			-
Processos de conhecimento				
24. A organização possui processos sistemáticos para identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar conhecimento.	4,0		Parcialmente confirmado	Moderada
25. A organização mantém um inventário de conhecimento que identifica e localiza os ativos ou recursos de conhecimento em toda a organização.	4,3		Confirmado	Alta
26. O conhecimento adquirido a partir de tarefas ou projetos concluídos é documentado e compartilhado.	4,6	3,5	Confirmado	Moderada
27. O conhecimento crítico de colaboradores que deixam a organização é retido.	2,0			-
28. A organização compartilha melhores práticas e lições aprendidas em toda a instituição, evitando reinvenções constantes ou duplicações de trabalho.	4,3	3,5	Confirmado	Moderada
29. São realizadas atividades de benchmarking dentro e fora da organização, e seus resultados são utilizados para melhorar o desempenho organizacional e gerar novo conhecimento.	4,0		Parcialmente confirmado	Moderada
Aprendizado e inovação				
30. A organização articula e reforça continuamente os valores de aprendizado e inovação.	4,3	3,9	Confirmado	Alta
31. A organização considera a assunção de riscos ou a ocorrência de erros como oportunidades de aprendizado, desde que não sejam repetidos.	4,6	3,9	Confirmado	Alta
32. Equipes multifuncionais são organizadas para tratar de problemas/questões que envolvem diferentes unidades da organização.	4,3	3,9	Confirmado	Alta
33. As pessoas sentem-se empoderadas e percebem que suas ideias e contribuições são valorizadas pela organização.	3,0	3,0		Alta
34. A gestão está disposta a experimentar novas ferramentas e métodos.	4,3	4,1	Confirmado	Alta

35. Os indivíduos recebem incentivos para trabalhar em conjunto e compartilhar informações.	3,0	4,1		Moderada
Resultados da Gestão do Conhecimento				
36. A organização possui histórico (e mantém indicadores) de sucesso na implementação de Gestão do Conhecimento.	4,0		Parcialmente confirmado	Moderada
37. Existem medidas para avaliar o impacto das contribuições e iniciativas de conhecimento.	2,3			-
38. A organização obteve ganhos de produtividade (ex.: redução de tempo de ciclo, economia de custos, maior eficácia) como resultado de práticas ou iniciativas de gestão do conhecimento.	3,0			-
39. A organização obteve aumento de lucratividade ou geração de valor econômico relacionado à aplicação de conhecimento ou à melhoria do uso de recursos intangíveis.	3,0			-
40. A organização melhorou a qualidade de seus produtos e/ou serviços por meio da aplicação do conhecimento para aprimorar processos de negócios ou relacionamentos com clientes.	4,0		Confirmado	Alta
41. A organização tem conseguido manter bons resultados e crescer de forma sustentável com apoio de práticas estruturadas de gestão do conhecimento.	4,3		Confirmado	Alta